

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EVITAR CONDUCTAS DESHONESTAS NO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (2021)

Volume 5

Coordinadores:
Eva M.^a Espiñeira Bellón
M.^a Josefa Mosteiro García
Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ana M.^a Porto Castro
Camilo Isaac Ocampo Gómez

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EVITAR CONDUCTAS DESHONESTAS NO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (2021) - Vol. 5

Universidade de Vigo

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EVITAR CONDUCTAS DESHONESTAS NO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

(2021)

Volume 5

(Coordinadores)

Eva M.^a Espiñeira Bellón
M.^a Josefa Mosteiro García
Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ana M.^a Porto Castro
Camilo Isaac Ocampo Gómez

COORDINADORES:

Eva M.^a Espiñeira Bellón
M.^a Josefa Mosteiro García
Jesús Miguel Muñoz Cantero
Ana M.^a Porto Castro
Camilo Isaac Ocampo Gómez

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Grupo GIACE (UDC)

Jesús Miguel Muñoz Cantero
Eva M.^a Espiñeira Bellón
M.^a Cristina Pérez Crego
Rocío Chao Fernández

Grupo IDEA (USC)

Ana M.^a Porto Castro
M.^a Josefa Mosteiro García
Enelina Gerpe Pérez
Álvaro Lorenzo Rey

Grupo GIE (UVigo)

Camilo Isaac Ocampo Gómez
José Antonio Sarmiento Campos
Alberto José Barreira Arias
M.^a Dolores Castro Pais

ISBN: 978-84-19291-35-7

DOI: 10.5281/zenodo.18231528

IMPRIME:

Reprografía Noroeste S.L.
Rúa da Fraga, 10 baixo
15008 A Coruña

EDITA:

Grupo de innovación GITIAES e grupo de investigación GIACE da UDC
Grupo de investigación IDEA da USC
Grupo de investigación GIA da Uvigo

Este estudo foi financiado pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Secretaría Xeral de Universidades

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	7
I. CONTEXTUALIZACIÓN.....	9
II. ESTRUCTURA DO PLAN.....	23
III. ACTUACIÓNS.....	25
IV. SEGUIMIENTO E SISTEMA DE AVALIACIÓN	27
ANEXO I: DESEÑO DE MEDIDAS INFORMATIVAS: MODELO DE GUIA.....	31
ANEXO II: DESEÑO DE MEDIDAS FORMATIVAS MODELO DE CURSO DE FORMACIÓN	37
ANEXO III: DESEÑO DE MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN: MODELO DE INFOGRAFÍA	41

INTRODUCCIÓN

As universidades deben contribuír a formación plena do alumnado en valores éticos que lles permitan desenvolverse como persoas e como profesionais.

Nos últimos anos o plaxio académico converteuse nun tema preocupante nas universidades, debido á elevada incidencia entre o alumnado de este tipo de prácticas deshonestas. Neste sentido, as universidades están levando a cabo esforzos para desenvolver e adoptar medidas que traten de evitar este tipo de prácticas entre o alumnado. Para poder ir máis alá do desenvolvemento de actuacións concretas, é preciso o desenvolvemento de plans de actuación que sirvan de referente para abordar a problemática do plaxio desde unha perspectiva integral.

O presente plan de actuación se sitúa no marco da investigación titulada “Análise das políticas institucionais ante as prácticas deshonestas na realización de traballos académicos no Sistema universitario de Galicia” (CMENOR (servizos) 01/2021), financiada pola Secretaría Xeral de Universidades da Xunta de Galicia, no que se integran posibles medidas a desenvolver nas tres universidades galegas dirixidas a toda a comunidade universitaria, para evitar conductas deshonestas.

Para a elaboración da proposta de plan de actuación tivéronse en conta os resultados derivados da análise da normativa e os recursos dispoñibles para abordar o plaxio nos órganos de xestión, servizos, facultades e títulos do sistema universitario de Galicia e nas corenta e cinco universidades españolas públicas analizadas.

O plan de actuación que se presenta estrutúrase en tres eixos de actuación subdivididos nunha serie de obxectivos e medidas de actuación que conforman unha unidade, e responden a realidade e necesidades detectadas en materia de plaxio.

Tamén contempla un sistema de indicadores de seguimento e a súa avaliación, para coñecer o impacto das medidas contempladas, así como o Plan no seu conxunto. Finalmente, se recolle, a modo de anexo, o deseño de algunhas das actuacións a desenvolver.

I. CONTEXTUALIZACIÓN

O Plan de actuación que se presenta é un proxecto que xurde da cooperación entre as tres universidades galegas e ten como obxectivo principal contribuír a eliminar as prácticas deshonestas afondando nunha educación ética no contexto universitario.

O plan está dirixido a toda a comunidade universitaria, e principalmente, ao alumnado e o profesorado do Sistema Universitario de Galicia; pretende ir máis alá dun conxunto de medidas concretas, a través da adopción dun enfoque integral e transversal no que a inclusión da integridade académica na formación académica e a sensibilización, información e formación sexan os pilares fundamentais nos que se sustenta.

Para a elaboración do Plan tivéronse en conta os resultados acadados en investigacións previas realizadas no contexto universitario galego sobre a incidencia das conductas deshonestas no alumnado, e os factores de tipo contextual e individual que están a incidir na comisión deste tipo de prácticas. Ademais, consideráronse os resultados derivados da análise das políticas institucionais ante as prácticas deshonestas na realización de traballos académicos no Sistema Universitario de Galicia, e dunha representación de distintas universidades españolas, así como dos recursos existentes sobre o plaxio e a súa valoración atendendo a diferentes criterios de avaliación.

Ao respecto desta análise, cabe sinalar que a avaliación da normativa existente nas tres universidades galegas e no contexto de universidades españolas pon de manifesto que as universidades están a traballar para trasladar os principios e requisitos xerais, tanto internacionais, europeos como nacionais, ao seu propio marco regulador ou estándares institucionais. Nas normativas de avaliación establécese a maneira de proceder cando se detecta plaxio académico a través da asignación da cualificación numérica de cero, ben na proba de avaliación concreta, ben na cualificación final da materia, ademáis do procedemento disciplinario ou sanción de acordo coa lexislación vixente nas ditas universidades.

Con respecto aos estudos de doutoramento, a maioría de documentos analizados reflicte seguir unha mesma liña de actuación que nas anteriores normativas (a través de compromisos de supervisión cos que se garanta a boa relación académica entre o

alumnado de doutoramento e a universidade, así como os principais dereitos e deberes das persoas implicadas incluídos os posibles dereitos de propiedade intelectual).

Nos regulamentos de réxime disciplinario, conduta académica ou normas de convivencia establecidos polas universidades, faise referencia directa á honestidade académica baseada no respecto mutuo, a cortesía, o recoñecemento da dignidade das persoas, facendo fincapé en non realizar accións fraudulentas como asinar asistencias de compañeiros/as que non asisten ás aulas, facer uso do plaxio no desenvolvemento dos traballos, difundir materiais docentes proporcionados polo profesorado que teñan propiedade intelectual, etc.

Pola súa parte a análise dos recursos existentes nas universidades que configuran o Sistema Universitario de Galicia, contexto que serve de referencia para a realización do presente plan, amosa datos similares ao resto das universidades españolas (ver análise volume 4). Neste sentido preséntase a continuación unha análise detallada dos resultados obtidos ao respecto nas Universidades de A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo.

En conxunto, nas Universidades do SUG foron localizados, tal e como se observa na táboa 1, un total de 124 recursos que aluden ao plaxio nos diferentes servizos universitarios, sendo a universidade de A Coruña na que se atoparon o maior número de rexistros, un total de 58, o que supón o 46.77% do total das tres universidades.

Táboa 1. Recursos por Universidades

Universidade	Frecuencia	Porcentaxe
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA	58	46.77%
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO	32	25.81%
UNIVERSIDAD DE VIGO	34	27.42%
Total	124	100.00%

En relación aos servizos onde se localizan os recursos, compre sinalar que tanto na Universidade de A Coruña como nas universidades de Santiago e Vigo a maior parte destes rexistros están localizados no Servizo de Biblioteca Universitaria. Tamén na Universidade de A Coruña existen recursos sobre o plaxio no Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa e nas Universidades de Santiago de Compostela e Vigo nas Escolas de Doutoramento Internacional.

Táboa 2. Servizo onde se localizan os recursos

Universidade/Servizo	Frecuencia	Porcentaxe
UNIVERSIDADE DE A CORUÑA	58	46.77%
Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa	7	5.65%
Comité de Ética	1	0.81%
Escola Internacional de Doutoramento	4	3.23%
Servizo de Asesoramiento e Promoción do Estudante	3	2.42%
Servizo de Biblioteca Universitaria	32	25.81%
Non se indica	11	8.87%
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO	32	25.81%
Centro de Tecnoloxías para a Aprendizaxe	3	2.42%
Escola de Doutoramento Internacional	4	3.23%
Observatorio del Código Ético	1	0.81%
Servizo de Biblioteca Universitaria	8	6.45%
Servizo de Publicacións e Intercambio Científico	1	0.81%
Non se indica	15	12.10%
UNIVERSIDADE DE VIGO	34	27.42%
Escola Internacional de Doutoramento	2	1.61%
Servizo de Biblioteca Universitaria	19	15.32%
Servizo de Xestión de Estudos de Posgrado	1	0.81%
Non se indica	12	9.68%
Total	124	100.00%

Respecto aos órganos de goberno, unipersonais ou colexiados, onde se localizan os recursos atopados nas tres universidades do Sistema Universitario de Galicia, obsérvase na táboa 3 que, a maioría deles se rexistran na Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia e nas Vicerreitorías de Investigación das tres universidades galegas.

A análise por universidades amosáanos que no caso da Universidade de A Coruña, a maioría dos recursos atopados están localizados nos servizos dependentes da Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia e nas Vicerreitorías de Investigación (26.61%) e de Planificación Académica e Innovación Docente (11/8.87%). Na Universidade de Santiago de Compostela, os recursos están ubicados en servizos dependentes da Vicerreitoría de Investigación e Innovación (8/6.45%) e da Secretaría Xeral (5 recursos/ 4.03%). Finalmente, na Universidade de Vigo, a maioría localízanse na Vicerreitoría de Investigación (24/19.35%) e na Secretaría Xeral (3/2.42%).

Táboa 3. Órgano do que depende o servizo onde se localizan os recursos

Universidade /Órgano	Frecuencia	Porcentaxe
UNIVERSIDADE DE A CORUÑA	58	46.77%
Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Empregabilidade	3	2.42%
Vicerreitoría de Planificación Académica e Innovación Docente	11	8.87%
Vicerreitoría de Política Científica, Investigación y Transferencia	33	26.61%
Non se indica	11	8.87%
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO	32	25.81%
Secretaría Xeral	5	4.03%
Vicerreitoría de Igualdade, Cultura e Servizos	1	0.81%
Vicerreitoría de Investigación e Innovación	8	6.45%
Vicerreitoría de Organización Académica	3	2.42%
Vicerreitoría de Planificación, Tecnoloxías e Sustentabilidade	1	0.81%
Vicerreitoría de Titulacións e Captación Internacional	4	3.23%
Non se indica	10	8.06%
UNIVERSIDADE DE VIGO	34	27.42%
Secretaría Xeral	3	2.42%
Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais	1	0.81%
Vicerreitoría de Estudantes	1	0.81%
Vicerreitoría de Investigación	24	19.35%
Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado	1	0.81%
Non se indica	4	3.23%
Total	124	100.00%

Nas tres universidades que conforman o Sistema Universitario de Galicia, a maioría dos recursos son de carácter informativo ou formativo. Na Universidade de A Coruña algo máis da metade dos recursos localizados son de carácter formativo (58.62%), un 39.66% informativos e tan so un 12.72% de detección de plaxio. Na Universidade de Santiago de Compostela, os 32 rexistros atopados son tamén de carácter informativo (78.13%) e formativo (21.88%), ao igual que na Universidade de Vigo cunha representación maior no caso das medidas formativas (79.41%) e informativas (20.59%) nos 34 rexistros atopados.

Figura 1. Tipo de medida

O recurso que ten maior presenza na Universidade de A Coruña é a normativa/lexislación (12.10%), seguido dos tutoriais (18.55%). Tamén destacan as infografías (4.03%) e as pautas (2.42%). No caso da Universidade de Santiago de Compostela, predominan a normativa/lexislación (8.06%), e as guías/guións (8.06%). Na Universidade de Vigo teñen unha maior presenza as guías/guións (17.74%) e a normativa/lexislación (5.65 %).

Táboa 4. Tipo de recurso

Universidade/Tipo de recurso	Frecuencia	Porcentaxe
UNIVERSIDADE DE A CORUÑA	58	46.77%
Códigos Éticos	1	0.81%
Cursos de formación	8	6.45%
Guía/Guíón	1	0.81%
Ferramentas antiplaxio	1	0.81%
Infografía	5	4.03%
Manuais	1	0.81%
Normativa/Lexislación	15	12.10%
Pautas	3	2.42%
Tutoriais	23	18.55%
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO	32	25.81%
Códigos Éticos	3	2.42%
Cursos de formación	7	5.65%
Guía/Guíón	10	8.06%
Infografía	1	0.81%
Normativa/Lexislación	10	8.06%
Pautas	1	0.81%
UNIVERSIDADE DE VIGO	34	27.42%
Códigos Éticos	1	0.81%
Cursos de formación	3	2.42%
Guía/Guíón	22	17.74%
Normativa/Lexislación	7	5.65%
Pautas	1	0.81%
Total	124	100.00%

A maioría dos recursos están dirixidos á comunidade universitaria e ao alumnado de grao. Por Universidades, na Universidade de A Coruña rexistráronse un total de 58 rexistros, representando un 46.77% do total de recursos das tres universidades do SUG. Estes recursos están dirixidos, maioritariamente, a toda a comunidade universitaria (22.58%) e ao alumnado de grao (16.13%). Na Universidade de Santiago de Compostela rexistráronse 32 recursos (25.81%) do total dos atopados nas tres universidades, e deles, a maioría teñen como destinatario o alumnado de grao (12.90%), un 4.84% dos recursos están destinados a toda a Comunidade Universitaria e o 3.23% ao alumnado de doutoramento. Na Universidade de Vigo, os 34 rexistros relacionados/referidos ao plaxio académico (27.42%) están pensados para á comunidade universitaria no seu conxunto nun 23.39% dos casos.

Táboa 5. Persoas destinatarias dos recursos

Universidade /Persoas Destinatarias	Frecuencia	Porcentaxe
UNIVERSIDADE DE A CORUÑA	58	46.77%
Alumnado de Doutoramento	5	4.03%
Alumnado de Grao	20	16.13%
Alumnado de Mestrado	3	2.42%
Comunidade Universitaria	28	22.58%
Persoal Docente	1	0.81%
Persoal Investigador	1	0.81%
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	32	25.81%
Alumnado de Doutoramento	4	3.23%
Alumnado de Grao	16	12.90%
Alumnado de Mestrado	2	1.61%
Comunidade Universitaria	6	4.84%
Persoal Docente	3	2.42%
Persoal Investigador	1	0.81%
UNIVERSIDADE DE VIGO	34	27.42%
Alumnado de Grao	2	1.61%
Alumnado de Mestrado	3	2.42%
Comunidade Universitaria	29	23.39%
Total	124	100.00%

Nas seguintes figuras recóllense as valoracións dos recursos existente nos servizos das universidades do SUG atendendo ás seguintes dimensións: dispoñibilidade, valor educativo, contido, motivación, deseño e presentación do contido textual e audiovisual e accesibilidade.

Tal e como se pode observar na figura 2, algo máis da metade dos recursos (51.20%) son avaliados coa puntuación dous, o que indica que os recursos non están dispoñibles nunha sección específica sobre plaxio, ética, honestidade académica, etc., nin na próxima web de inicio da universidade/órgano ou servizo consultado, senón que son localizados porque no título do recurso alúdese especificamente ao plaxio, ética, honestidade académica, etc.

En canto o seu valor educativo, a maioría das valoracións corresponden a puntuación tres (36.42%), o que significa que os recursos analizados céntranse en tres das seguintes cuestións: propiedade intelectual ou dereitos de autor, ferramentas ou recursos para detectar o plaxio, competencias informacionais, ou no plaxio e as medidas para evitalo.

Figura 2. Dispoñibilidade

Figura 3. Valor educativo

No que respecta ao contido dos recursos, a maioría das valoracións corresponden a puntuación 4 (43.93%), criterio que alude a que os recursos non presentan erros ou omisións, sen embargo, enfatizan os puntos clave e as ideas máis significativas e inclúen fontes de información que permiten respaldar os contidos que se presentan. O 63.21% das valoracións outorgan aos recursos a puntuación 3 na dimensión motivación, o que pon de relevancia que a información que recollen é relevante e de interese para as persoas destinatarias.

Figura 4. Contido

Figura 5. Motivación

Por outra parte, o 47,50% das valoracións se agrupan na categoría “Non procede”, o que supón que algo menos dos recursos non foron avaliados nesta dimensión; aos que si o foron avaliados nesta dimensión se lles outorgan maioritariamente a puntuación 4 ao deseño e presentación do contido textual, que alude a que a estrutura organizativa do recurso favorece a identificación dos diferentes elementos, a que o texto é lexible e presenta unha redacción clara. Polo que respecta ao deseño e presentación do contido audiovisual, máis da metade das valoracións se agrupan na categoría “Non procede”, dado que a maioría non dispoñen de contido audiovisual.

Figura 6. Deseño e Presentación do contido textual

Figura 7. Deseño e Presentación do contido audiovisual

Finalmente, no que respecta a accesibilidade do recurso, a maioría das valoracións (45.52%) corresponden a puntuación 2, o que pon de relevancia que non se trata dun recurso accesible xa que non inclúe entre outros indicadores, narracións ou subtítulos, non proporciona control de volume e non é compatible con distintos navegadores.

Figura 8. Accesibilidade

Polo que respecta a análise realizada por Facultades, nas Facultades de Ciencias da Educación do Sistema Universitario de Galicia obxecto de análise foron localizados, tal e como se observa na táboa 6, un total de 23 recursos que aluden ao plaxio nos diferentes servizos universitarios, sendo as universidades de A Coruña e Santiago nas que se atoparon un maior número de rexistros, un total de 10, o que supón un 43.47% do total de casos.

Táboa 6. Recursos por Universidades

Universidade	Frecuencia	Porcentaxe
UNIVERSIDADE DE A CORUÑA	10	43.47%
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO	10	43.47%
UNIVERSIDADE DE VIGO	3	12.50%
Total	23	100.00%

Nas tres universidades que conforman o Sistema Universitario de Galicia, a maioría dos recursos son de carácter informativo ou formativo. Na Universidade de A Coruña o 60.00% dos recursos localizados son de carácter informativo e un 40.00% formativos. Na Universidade de Santiago de Compostela, os rexistros atopados son no 100% dos casos informativos, e na Universidade de Vigo o 66.66% dos recursos son formativos.

Figura 9. Tipo de medida

Os recursos localizados na súa maioría na facultade de educación da Universidade de A Coruña corresponde a normativa/lexislación (60.00%), seguido dos tutoriais (30.00%). No caso da Universidade de Santiago de Compostela, a metade dos recursos corresponden a guía/guión (50.00%), e a outra metade a normativa lexislación (50.00%). Na Universidade de Vigo as guías/guións (100%), son os recursos máis localizados.

Táboa 7. Tipo de recurso

Universidade/Tipo de recurso	Frecuencia	Porcentaxe
UNIVERSIDADE DE A CORUÑA	10	43.47%
Guía/Guíón	1	10.00%
Normativa/Lexislación	6	60.00%
Tutoriais	3	30.00%
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO	10	43.47%
Guía/Guíón	5	50.00%
Normativa/Lexislación	5	50.00%
UNIVERSIDADE DE VIGO	3	13.04%
Guía/Guíón	3	100%
Total	23	100.00%

A maioría dos recursos están dirixidos á comunidade universitaria e ao alumnado de grao. Por Universidades, na Universidade de A Coruña os 10 recursos están dirixidos, maioritariamente, a toda a comunidade universitaria (70.00%), e ao alumnado de grao (30.00%). Na Universidade de Santiago de Compostela rexistráronse 10 recursos, a maioría teñen como destinatario o alumnado de grao (80.00%), e en menor medida, de mestrado (20.00%). Na Universidade de Vigo, os 3 rexistros referidos ao plaxio académico están pensados para alumnado de mestrado na súa totalidade.

Táboa 8. Persoas destinatarias dos recursos

Universidade /Persoas Destinatarias	Frecuencia	Porcentaxe
UNIVERSIDADE DE A CORUÑA	10	43.47%
Alumnado de Grao	3	30,00%
Comunidade Universitaria	7	70,00%
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	10	43.47%
Alumnado de Grao	8	80,00%
Alumnado de Mestrado	2	20,00%
UNIVERSIDADE DE VIGO	3	13.04%
Alumnado de Mestrado	3	100%
Total	23	100,00%

Nas seguintes figuras recóllense as valoracións dos recursos nas Facultades de Educación do SUG atendendo ás seguintes dimensións: dispoñibilidade, valor educativo, contido, motivación, deseño e presentación do contido textual e audiovisual e accesibilidade.

En canto a dispoñibilidade dos recursos, o 100% son avaliados coa puntuación 1, o que indica que os recursos non están dispoñibles nunha sección específica sobre plaxio, ética, honestidade académica, etc., nin na próxima web de inicio da universidade/órgano ou servizo consultado, senón que son localizados porque fan referencia no seu contido ao plaxio, ética, honestidade académica, etc.

En relación ao seu valor educativo, a maioría das valoracións corresponden a puntuación un (64.00%), o que significa que os recursos analizados céntranse nunha das seguintes cuestións: propiedade intelectual ou dereitos de autor, ferramentas ou recursos para detectar o plaxio, competencias informacionais, ou no plaxio e as medidas para evitalo.

Figura 10. Valor educativo

No que respecta ao contido dos recursos, se agrupan na categoría “Non procede” (69,44%), e polo tanto non foron obxecto de avaliación. O 66.67% das valoracións tampouco foron obxecto de avaliación, aínda que hai un 20% dos recursos que se avaliaron coa puntuación 3 na dimensión motivación, o que pon de relevancia que a información que recollen é relevante e de interese para as persoas destinatarias.

Figura 11. Contido

Figura 12. Motivación

Por outra parte, en torno o 60% dos recursos non foron avaliados neste indicador; o 19.75% dos que foron avaliados, a puntuación outorgada respecto ao deseño e presentación do contido textual dos recursos é de 4, que alude a que a estrutura organizativa do recurso favorece a identificación dos diferentes elementos, a que o texto é lexible e presenta unha redacción clara. Polo que respecta ao deseño e presentación do contido audiovisual, máis da metade das valoracións se agrupan na categoría “Non procede”, dado que a maioría non dispoñen de contido audiovisual.

Figura 13. Deseño e Presentación do contido textual

Figura 14. Deseño e Presentación do contido audiovisual

Finalmente, no que respecta a accesibilidade do recurso, a maioría das valoracións (72.73%) corresponden a puntuación 2, o que pon de relevancia que non se trata dun recurso accesible xa que non inclúe, entre outros indicadores, narracións ou subtítulos, non proporciona control de volume e non é compatible con distintos navegadores.

Figura 15. Accesibilidade

Polo que respecta aos títulos analizados nas universidades do Sistema Universitario de Galicia, dos tres títulos obxecto de análise nas tres universidades, só se obtivo información do Grao en Educación Infantil no que se atoparon un total de 4 recursos sobre plaxio. A totalidade dos recursos son de carácter informativo e se corresponden con normativa/lexislación que ten como público obxectivo á comunidade universitaria; recursos que céntranse nunha das seguintes cuestións: propiedade intelectual ou dereitos de autor, ferramentas ou recursos para detectar o plaxio, competencias informacionais ou no plaxio e as medidas para evitalo.

No que respecta ao contido do recurso, practicamente no 99% dos recursos atopados, a valoración dada e de dous, o que supón que non presenta erros, non enfatiza os puntos clave, e non inclúe ningunha fonte de información. No que se refire ao carácter motivador do mesmo, cabe sinalar que aporta información relevante para o plaxio (valoración 2).

No que se refire ao deseño e presentación do contido textual e audiovisual, tan so foi obxecto de valoración o contido textual, xa que non dispoñen de imaxes os documentos analizados. Neste sentido, cabe sinalar que o 80% dos recursos amosan a nivel textual, unha estrutura organizativa que favorece a identificación dos distintos elementos e conta cun texto lexible e cunha redacción clara.

Finalmente, no que respecta a accesibilidade do recurso, a totalidade das valoracións corresponden a puntuación 2, o que pon de relevancia que non se trata dun recurso accesible xa, que non inclúen entre outros indicadores, narracións ou subtítulos, non proporciona control de volume, e non é compatible con distintos navegadores.

Ademais dos resultados analizados previamente, outro dos aspectos tidos en conta na proposta do plan, foi o deseño dalgunhas das actuacións que se recollen tales como o deseño dunha guía paraa evitar, detectar e corrixir o plaxio do alumnado universitario no contexto didáctico-organizativo dos actuais plans de estudos, e de cursos de formación dirixidos ao alumnado de grao, mestrado e doutoramento e ao profesorado e infografía.

Neste sentido, para o deseño das guías e dos cursos de formación e a infografía tívose en conta a análise detallada dos rexistros existentes na web en materia de plaxio académico, atopados nas 50 universidades públicas españolas.

Así, en cada unha das webs, estudáronse as guías, manuais e pautas. A partir dese estudo, identificáronse os principais puntos que deberían ser obxecto de aprendizaxe pola totalidade do alumnado universitario para adquirir e desenvolver aquelas competencias que lle permitirán realizar traballos académicos coa orixinalidade requirida, é dicir, sen recorrer ao plaxio. Estes puntos, que poderían denominarse neuráxicos, constitúen os aspectos que conviría tivesen unha presenza viva en calquera guía ou curso de formación que neste ámbito aspire a ser tal: servir de axuda para conducir ao alumnado universitario ao logro dunha actitude academicamente honesta, así como a facilitarlle o dominio técnico necesario para poder mantela ao longo da vida. Para a elaboración dos cursos de formación e infografía o procedemento a seguir foi na mesma liña do anteriormente indicado.

Na aplicación do plan é de especial interese contar co apoio dos órganos responsables das universidades e do profesorado, como axentes fundamentais no desenvolvemento, prestando especial atención a formación e a sensibilización a través da adopción de medidas específicas para tal fin.

II. ESTRUCTURA DO PLAN

O Plan de acción para evitar conductas deshonestas no Sistema Universitario de Galicia estrutúrase en tres eixos de actuación, subdivididos nun conxunto de obxectivos e medidas de actuación.

Eixe 1. O propósito deste eixe é introducir a evitación de conductas **deshonestas nas dinámicas de traballo das universidades**.

Eixe 2. Este eixe ten como finalidade dar a coñecer á comunidade universitaria estratexias en relación á adopción de actitudes e conductas éticas no contexto universitario, a través do desenvolvemento de actividades de **sensibilización, información e formación**.

Eixe 3. Este eixe ten como finalidade avanzar no coñecemento sobre o plaxio e no **deseño de boas prácticas** en relación ao plaxio no ámbito universitario.

A continuación, expónse a modo de resumo, no seguinte cadro, os tres eixos nos que se sustenta o Plan que se propón e os obxectivos para cada un deles.

Cadro 1. Eixos plan de actuación

PLAN DE ACTUACIÓN	
EIXE 1	Introducir a evitación de conductas deshonestas nas dinámicas de traballo das universidades
EIXE 2	Desenvolver actuacións de sensibilización, información e formación que permitan á comunidade universitaria coñecer as repercusións que a comisión de conductas deshonestas ten no contexto universitario
EIXE 3	Visibilizar e deseñar boas prácticas para evitar conductas deshonestas no ámbito universitario

III. ACTUACIÓNS

Eixe 1.

Obxectivo

Introducir a evitación de conductas deshonestas nas dinámicas de traballo das universidades

Medidas

- **Medida 1.** Creación dun espazo web específico na paxina inicial das universidades para difundir información sobre plaxio académico.
- **Medida 2.** Promoción dunha regulación xeral nas Universidades do Sistema Universitario galego sobre o fraude académico.
- **Medida 3.** Fornecemento de pautas para a revisión de documentos dos centros universitarios, para explicitar as medidas coercitivas aplicables no caso de conductas deshonestas.
- **Medida 4.** Introducción de recomendacións nas guías docentes de todas as materias, para evitar a realización de conductas deshonestas e as sancións que derivarían dun comportamento non ético nos traballos académicos.
- **Medida 5.** Elaboración dunha publicación divulgativa sobre a normativa existente para evitar nas universidades galegas a práctica de conductas deshonestas.
- **Medida 6.** Creación de Comités de Ética en todas as facultades/centros universitarios.
- **Medida 7.** Elaboración de protocolos de actuación específicos para evitar o plaxio no desenvolvemento dos traballos académicos.
- **Medida 8.** Transformación, mellora e impulso dos Plans de Acción Titorial de centros, incluíndo neles estratexias que axuden aos estudantes a non incorrir en prácticas de plaxio.

Eixe 2.

Obxectivo

Desenvolver actuacións de sensibilización, información e formación que permitan á comunidade universitaria coñecer as repercusións que a comisión de conductas deshonestas ten no contexto

Medidas

- **Medida 1.** Incremento da oferta de cursos de formación específicos sobre a cualidade dos traballos académicos, desde un punto de vista da ética académica e investigadora.
- **Medida 2.** Deseño de campañas de sensibilización dirixidas á comunidade universitaria, para evitar conductas deshonestas na realización dos traballos académicos.
- **Medida 3.** Incremento da oferta de cursos de formación específicos sobre a correcta utilización de recursos bibliográficos, dixitais e competencias informacionais dirixidos ao alumnado de grao e mestrado
- **Medida 4.** Incremento da oferta de cursos de formación específicos sobre a ética na investigación, dirixidos ao alumnado de doutoramento.
- **Medida 5.** Incremento da oferta de cursos formación sobre o uso de ferramentas de detección de plaxio dirixidos ao profesorado.

Eixe 3.

Obxectivo

Visibilizar e deseñar boas prácticas para evitar conductas deshonestas no ámbito universitario

Medidas

- **Medida 1.** Realización dun encontro anual con profesionais das tres universidades do SUG, co fin de fomentar o debate sobre as accións a desenvolver no ámbito obxecto de estudo.
- **Medida 2.** Deseño de publicacións divulgativas (guías/manuais, pautas) dirixidas ao alumnado, sobre como evitar a práctica de conductas deshonestas.
- **Medida 3.** Deseño de publicacións divulgativas (guías/manuais/pautas) dirixidas ao profesorado sobre as medidas a adoptar na evitación de conductas deshonestas.
- **Medida 4.** Creación dun espazo web de boas prácticas e recursos de referencia para evitar a práctica de conductas deshonestas.

IV. SEGUIMIENTO E SISTEMA DE AVALIACIÓN

Co fin de coñecer o grao de cumprimento do plan de actuación debería levarse a cabo un proceso de seguimento e avaliación.

Durante o período de vixencia do plan, sería preciso elaborar un informe de seguimento das actuacións que foron postas en marcha, a partir da información recompilada a través da consulta dos/as responsables da súa implementación.

A avaliación, debería centrarse na análise dos indicadores de avaliación propostos para cada unha das medidas dos diferentes eixes de actuación. Este sistema de indicadores permite cuantificar o que se esta a facer nos distintos eixos de actuación do plan, así como os efectos que ditas medidas e actuacións están acadando.

Nos cadros que se recollen a continuación, inclúense as medidas do plan cos correspondentes indicadores de avaliación.

Eixe 1.

MEDIDAS	INDICADORES
Medida 1. Creación dun espazo web específico na paxina inicial das universidades para difundir información sobre plaxio académico	Creación do espazo web Tipo de información difundida Grao de accesibilidade
Medida 2. Promoción dunha regulación xeral nas Universidades do Sistema Universitario galego sobre o fraude académico.	Nº de normativas elaboradas Nº de universidades implicadas
Medida 3. Fornecemento de pautas para a revisión de documentos dos centros universitarios, para explicitar as medidas coercitivas aplicables no caso de conductas deshonestas.	Nº de documentos revisados Nº de documentos modificados Centros no que se modifican os documentos
Medida 4. Introducción de recomendacións nas guías docentes de todas as materias, para evitar a realización de conductas deshonestas e as sancións que derivarían dun comportamento non ético nos traballos académicos.	Nº de guías modificadas Materias nas que as guías foron modificadas Titulacións nas que as guías foron modificadas
Medida 5. Elaboración dunha publicación divulgativa sobre a normativa existente para evitar nas universidades galegas a práctica de conductas deshonestas.	Nº de folletos divulgados Persoas destinatarias
Medida 6. Creación de Comités de Ética en todas as facultades/centros universitarios.	Nº de Comités de Ética creados
Medida 7. Elaboración de protocolos de actuación específicos para evitar o plaxio no desenvolvemento dos traballos académicos.	Nº de protocolos deseñados
Medida 8. Transformación, mellora e impulso dos Plans de Acción Titorial de centros, incluíndo neles estratexias que axuden aos estudantes a non incorrir en prácticas de plaxio.	Tipo de información difundida Grao de accesibilidade da información

Eixe 2.

MEDIDAS	INDICADORES
<p>Medida 1. Incremento da oferta de cursos de formación específicos sobre a cualidade dos traballos académicos, desde un punto de vista da ética académica e investigadora.</p>	<p>Nº de cursos de formación realizados Persoas destinatarias Nº de participantes Avaliación da acción formativa por parte dos asistentes</p>
<p>Medida 2. Deseño de campañas de sensibilización dirixidas á comunidade universitaria para evitar conductas deshonestas na realización dos traballos académicos.</p>	<p>Nº de campañas publicitarias desenvolvidas Nº de persoas beneficiarias Grao de accesibilidade da información</p>
<p>Medida 3. Incremento da oferta de cursos de formación específicos sobre a correcta utilización de recursos bibliográficos, dixitais e competencias informacionais dirixidos ao alumnado de grao e mestrado.</p>	<p>Nº de cursos de formación realizados Persoas destinatarias Nº de participantes Avaliación da acción formativa por parte dos asistentes</p>
<p>Medida 4. Incremento da oferta de cursos de formación específicos sobre a ética na investigación, dirixidos ao alumnado de doutoramento.</p>	<p>Nº de cursos de formación realizados Persoas destinatarias Nº de participantes Avaliación da acción formativa por parte dos asistentes</p>
<p>Medida 5. Incremento da oferta de cursos formación sobre o uso de ferramentas de detección de plaxio dirixidos ao profesorado.</p>	<p>Nº de cursos de formación realizados Persoas destinatarias Nº de participantes Avaliación da acción formativa por parte dos asistentes</p>

Eixe 3.

MEDIDAS	INDICADORES
<p>Medida 1. Realización dun encontro anual con profesionais das tres universidades do SUG, co fin de fomentar o debate sobre as accións a desenvolver no ámbito obxecto de estudo.</p>	<p>Encontro realizado N° de persoas participantes Tipo de contidos tratados N° de Persoas beneficiarias</p>
<p>Medida 2. Deseño de publicacións divulgativas (guías/manuais, pautas) dirixidas ao alumnado, sobre como evitar a práctica de conductas deshonestas.</p>	<p>Nª de publicacións deseñadas N° de persoas beneficiarias Grao de accesibilidade das publicacións</p>
<p>Medida 3. Deseño de publicacións divulgativas (guías/manuais/pautas) dirixidas ao profesorado sobre as medidas a adoptar na evitación de conductas deshonestas</p>	<p>Nª de publicacións deseñadas N° de persoas beneficiarias Grao de accesibilidade das publicacións</p>
<p>Medida 4. Creación dun espazo web de boas prácticas e recursos de referencia para evitar a práctica de conductas deshonestas.</p>	<p>Creación de espazo web N° de boas prácticas recollidas</p>

ANEXO I: DESEÑO DE MEDIDAS INFORMATIVAS: MODELO DE GUIA

Guía para evitar o plaxio académico nos traballos do alumnado universitario

Dispor dunha guía que conteña todos aqueles aspectos estimados necesarios para que un/unha estudante adquira o concepto e sentido do plaxio académico, como se detecta este e como pode evitarse, ten a súa importancia.

Con todo, nunha perspectiva máis pedagóxica, fundada na aprendizaxe experiencial e activo conectado coas necesidades do alumnado, ten moito máis sentido organizar os puntos relativos ao plaxio dentro dun contexto significativo para o/a estudante como é, no noso caso, o da realización dun traballo académico, xa que nel poden presentarse os distintos aspectos dun modo interrelacionado e orientados todos eles nun mesmo sentido dándolles unidade.

Nese caso ao alumnado, de acordo co principio “learning by doing” (Dewey, 1995) , propónselle aprender a facer algo facéndoo. É dicir, aplicando as regras de citación e referencia como signo de saber pór en práctica o principio de respecto aos dereitos de autor, apoiándose en argumentos para defender a súa propia posición, a cal deberá reforzarse con citas pertinentes; extraer as súas propias conclusións; expor propostas fundadas...

Falamos, pois, de coñecementos e competencias desenvolvidas a partir da aprendizaxe baseada en proxectos ou problemas (Problem/Project Based Learning). Este é o enfoque que se lle dá á guía que se propón a continuación.

1.1.1. Principios fundamentais previos en relación co plaxio

- Uso ético da información (calquera que sexa o seu formato: impreso ou sonoro) e compromiso coa honestidade académica.
- Respectar os dereitos de autor.
- Citación obrigatoria e parafraseo debidamente referenciados tendo en conta as normas ao respecto (Guías de CRUE-Red de Bibliotecas REBIUN).
- O dominio público.
- Licencia Creative Commons.
- Internet como fonte de información (que non é de libre uso).
- Acceso aberto.
- O plaxio.
- O plaxio na lexislación española.
- As consecuencias do plaxio.
- Detección e tratamento do plaxio.
- Como evitalo.
- Recursos para facelo.
- Corrixir estas conductas.
- O modo correcto de desenvolver un traballo académico.
- Titoría docente e biblioteca universitaria como servizos de apoio e información para os traballos académicos (de asignatura, de fin de grao, fin de mestrado, teses de doutoramento).
- Catálogos das bibliotecas universitarias.
- Os recursos electrónicos subscritos por bibliotecas.
- Os propios argumentos nos traballos como proba de orixinalidade.

<p>1.1.2. Elección e desenvolvemento dun tema ou cuestión obxecto de estudo tendo en conta as aportacións feitas ao tema polos especialistas correspondentes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir o tema a estudar. - Consultar enciclopedias, dicionarios e manuais, tanto impresos como electrónicos. - Axudarse dos repositorios nos traballos de fin de grao, mestrado, teses e outros traballos de carácter científico. - Determinar as palabras que cabe considerar como claves, ver o seu significado en diferentes idiomas, utilizar sinónimos para novas procuras aplicando, se é posible, algunha estratexia para iso.
<p>1.1.3. Determinar a situación do tema á vista das publicacións existentes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir o estado da cuestión. - Consultar as bases de datos, guías temáticas existentes e e-revistas para determinar cal é o grao de coñecemento que hai sobre o tema e qué traballos se atopan en proceso sobre o mesmo. - Definir as aportacións que desexamos facer co noso traballo ao coñecemento da cuestión a tratar.
<p>1.1.4. Buscar recursos de información e telos en conta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Como acceder aos recursos dunha biblioteca (os estantes, os recursos electrónicos e o servizo de préstamo). - A importancia dos catálogos. - As bases de datos e os repositorios (guías). - Procuras en Internet: guías temáticas, Google académico e outros buscadores.
<p>1.1.5. Avaliar os recursos de información atopados tendo en conta a súa autoría e outras variables</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valorar os aspectos seguintes: quen é o autor, aportacións da obra ao tema de estudo, outras obras do autor (artigos, capítulos, libros, audiovisuais,...), actualidade da obra e para que lectores foi escrita (destinatarios). Como exemplo de metodoloxía de avaliación pode consultarse a Evaluation Guides (Colorado State University Librarias).
<p>1.1.6. Escribir o traballo explicitando autores e obras súas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deben coñecerse as normas contidas nos libros de estilo existentes nas bibliotecas universitarias. - Citas e referencias tendo en conta as normas existentes ao respecto: APA, Manual de estilo Chicago, IEEE, UNE-ISO 690, - A axuda dos xestores bibliográficos: RefWorks, Zotero, Mendeley, Cite this For Me, Citavi. - Comprobar as posibles coincidencias con ferramentas para tal fin: Plagiarisma, Plagium, Copy Leaks, Paper Rater (gratuitas); Thenticate, PlagsSkan, Turnitin (de pago). - Coidar a aplicación das correspondentes normas en: portada, índices, espaciados e entreliñados, tipos de letra e tamaños, alineación e márxenes, numeración de páxinas e número total. - Títulos das partes do traballo. - Inserción de táboas e figuras. - Notas a pe de páxina. - Anexos, no seu caso.
<p>1.1.7. Defender o traballo con honestidade e base científica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facelo con honestidade académica, previo informe de orixinalidade e, no seu caso, de adecuación ao código ético da universidade, ante os avaliadores/as (comisión avaliadora). - Axudarse de imaxes suxerintes e ilustrativas cuxo número deberá ser o estritamente necesario
<p>1.1.8. Publicación de traballos académicos e científicos para coñecemento público</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contar cos informes previos de avaliación (ética no seu caso). - Publicar en acceso aberto. - Publicar en editoriais. - En revistas.
<p>1.1.9. Dereitos que me asisten como autor dos “meus” traballos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coñecer os meus dereitos de autor. - Facer seguimento de citas. - Autorizalas no seu caso

1.2. Enlaces que remiten ao tratamento dado en universidades públicas españolas aos puntos dos distintos apartados da guía que se acaba de expoñer

1.2.1. Aspectos de información xeral que afectan aos 9 puntos da guía que se propón

1.2.2. Dereitos de autor e propiedade intelectual

1.2.3. Plaxio

1.2.4. *Guías, en xeral*

1.2.5. *TFM paso a paso/ Teses de doutoramento*

1.2.6. *Como citar*

1.2.7. Consellos

1.2.8. Avaliación ética

ANEXO II: DESEÑO DE MEDIDAS FORMATIVAS MODELO DE CURSO DE FORMACIÓN

Cursos de Formación para o alumnado

CURSO DE FORMACIÓN: APRENDE A ESCRIBIR UN TRABAJO ACADÉMICO	
Destinatarios/as	Alumnado de grao
Metodoloxía	Avogarase por unha metodoloxía mixta, combinando clases teóricas con actividades prácticas complementarias.
Número de alumnos/as	30
Número de horas	20
Tipo de aula	Presencial/ virtual
Tipo de acción formativa	Curso
Obxectivos	<ul style="list-style-type: none"> - Aprender a realizar unha correcta selección das fontes bibliográficas. - Coñecer as vantaxes que facilitan diversas ferramentas para a citación normalizada. - Aprender a citar correctamente. - Coñecer os principios que regulan os dereitos morais e patrimoniais dos autores. - Coñecer os principais programas de xestión bibliográfica. - Aprender a utilizar os xestores bibliográficos en liña máis coñecidos.
Contidos	<p>MÓDULO I. Características do traballo académico e científico.</p> <p>I. Introducción: o traballo académico e científico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - I.1. Definición. - I.2. Características. - I.3. Tipos de traballos. - I.4. Estruturas máis habituais. - I.5. Orixinalidade /plaxio. <p>MÓDULO II. Organización e redacción dun traballo académico</p> <p>II.1. Organización dun texto académico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - II.1.1. Selección da información. - II.1.2. Estrutura e índice. - II.1.3. Organización da información. - II.1.4. Secuenciación da información. <p>II.2. Redacción dun texto académico</p> <ul style="list-style-type: none"> - II.2.1. Importancia da redacción, puntuación, e gramática nun texto científico. - II.2.2 Elementos básicos para a redacción de textos académicos. - II.2.3. Estratexias para conectar as ideas, mellorar a redacción e dar coherencia e estilo ao texto. <p>MÓDULO III. Dereitos de autor, Citas e Bibliografía</p> <ul style="list-style-type: none"> - III.3.1. Os dereitos de autor. Permisos. Uso responsable, ético e lícito da información. - III.3.2. Cómo citar con propiedade. - III.3.3. Selección e recoñecemento de fontes. - III.3.4. Redacción das referencias bibliográficas. - III.3.5. Ferramentas para xestionar a bibliografía rápida e eficientemente (xestores bibliográficos).

Avaliación	Cada estudante deberá organizar e redactar un texto académico con un mínimo de 1500 palabras e un máximo de 2000 no que demostre saber aplicar os contidos aprendidos.
CURSO DE FORMACIÓN: CÓMO FACER UNHA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA E REFERENCIAR CORRECTAMENTE	
Destinatarios/as	Alumnado de Mestrado
Metodoloxía	Desenvolverase a través dunha metodoloxía mixta, combinando clases teóricas con actividades prácticas complementarias.
Número de alumnos/as	30
Número de horas	15
Tipo de aula	Presencial/ virtual
Tipo de acción formativa	Curso
Obxectivos	<ul style="list-style-type: none"> - Valorar a necesidade de referenciar correctamente. - Aprender a referenciar correctamente. - Coñecer os principais estilos de cita e de redacción das referencias bibliográficas. - Aprender a utilizar os xestores bibliográficos.
Contidos	<p>MÓDULO I. As citas nun texto científico</p> <ul style="list-style-type: none"> - I.1. Motivos polos que se debe citar. - I.2. Importancia de citar correctamente. - I.3. Cando é necesario citar. - I.4. Cando non se cita. - I.5. Definición dos conceptos: <ul style="list-style-type: none"> • Cita bibliográfica. • Referencia bibliográfica. • Bibliografía. • Estilo bibliográfico. - I.6. Orixinalidade /plagio. <p>MÓDULO II. Busca, selecciona e utiliza adecuadamente as fontes</p> <ul style="list-style-type: none"> - II.1. Cómo facer unha búsqueda bibliográfica. - II.2. Introducción ás bases de datos: CSIC, Dialnet, etc. - II.3. Recoñecemento, avaliación e selección de fontes. <ul style="list-style-type: none"> • Fidelidade das fontes • Impacto das fontes - II.4. Cómo citar según diferentes estilos. - II.5. Tipos de citas: directa ou textual, parafraseo e resumo - II.6. Cómo redactar as referencias bibliográficas. - II.7. Concepto de plaxio e honestidade académica. - II.8. Usos inapropiados de referencias. - II.9. Programas de detección do plaxio. <p>MÓDULO III. Os xestores bibliográficos</p> <ul style="list-style-type: none"> - III.1. Para qué serven? - III.2. Cómo utilízalos? - III.3. ProQuest. - III.4. Bibtex. - III.5. Zotero - III.6. Mendely - III.7. EndNote
Avaliación	Cada estudante deberá realizar a búsqueda bibliográfica de 10 artigos, identificar o seu índice de impacto e elaborar un texto académico, coa súa bibliografía, entre 1500-2000 palabras no que demostre saber aplicar os contidos aprendidos.

CURSO DE FORMACIÓN: CÓMO ORGANIZAR, REDACTAR E DAR VISIBILIDADE A TUA TESE	
Destinatarios/as	Alumnado de Doutoramento
Metodoloxía	Desenvolverase a través dunha metodoloxía mixta, combinando clases teóricas con actividades prácticas complementarias.
Número de alumnos/as	30
Número de horas	20
Tipo de aula	Presencial/ virtual
Tipo de acción formativa	Curso
Obxectivos	<ul style="list-style-type: none"> - Diseñar correctamente unha investigación. - Coñecer as seccións principais dunha investigación. - Aprender a dar coherencia ao texto. - Valorar a conducta ética na investigación. - Aprender a dar difusión e visibilizar os resultados da investigación.
Contidos	<p>MÓDULO I. Inicio e definición da investigación</p> <ul style="list-style-type: none"> - I.1. Selección de temática e identificación do problema. - I.2. Revisión de literatura científica. - I.3. Búsqueda avanzada en bases de datos. - I.4. Clasificación das fontes en primarias e secundarias. - I.5. Creación de ficheiros (de citas, de ideas, de métodos...) - I.6. Organización de ideas - I.7. Teses tradicionais o por compendio de artigos. <p>MÓDULO II. Estrutura e redacción do manuscrito</p> <ul style="list-style-type: none"> - II.1- Resumo - II.2- Introducción. - II.2. Marco teórico/estado da cuestión. - II.3. Método. - II.4. Resultado. - II.5. Discusión e/ou Conclusións - II.6. Referencias. - II.7. Recomendacións e/ou agradecementos (se hai). - II.8. Anexos. - II.9. Estratexias para conectar as ideas, mellorar a redacción e dar coherencia e estilo ao texto. <p>MÓDULO III. A conducta responsable na investigación</p> <ul style="list-style-type: none"> - III.1. Plaxio e honestidade académica. - III.2. Autoría ética nas publicacións científicas. - III.3. Ética da escritura científica e a publicación. - III.4. Programas de detección do plaxio. <p>MÓDULO IV. Difusión e visibilidade dos resultados</p> <ul style="list-style-type: none"> - IV.1. Onde publicar. - IV.2. Cómo aumentar a difusión dos traballos. - IV.3. Normalización da firma e filiación. - IV.4. Identidade, perfil dixital e redes sociais científicas.
Avaliación	Cada estudante deberá elaborar un proxecto de tese en formato de artigo (entre 2000-3000 palabras) no que abordarán todos os apartados anteriormente sinalados para comprobar o seu interiorización, seguindo as pautas dunha revista seleccionada.

Cursos de Formación para o profesorado

CURSO DE FORMACIÓN: PAUTAS PARA AXUDAR AO ALUMNADO A EVITAR O PLAXIO	
Destinatarios/as	Profesorado
Metodoloxía	Desenvolverase a través dunha metodoloxía mixta, combinando clases teóricas con actividades prácticas complementarias.
Número de alumnos/as	30
Número de horas	30
Tipo de aula	Presencial/ virtual
Tipo de acción formativa	Curso
Obxectivos	<ul style="list-style-type: none"> - Coñecer que é o plaxio e os distintos tipos. - Recoñecer o plaxio nos traballos do alumnado. - Valorar a importancia das referencias para evitar o plaxio involuntario. - Enseñar a evitar o plaxio citando e referenciando. - Coñecer as distintas ferramentas antiplaxio - Aprender a utilizar correctamente o programa Turnitin
Contidos	<p>MÓDULO I. Conducta responsable na investigación</p> <ul style="list-style-type: none"> - I.1. Principios éticos na investigación e escritura científica - I.2. Autoría e plaxio - I.3. Tipos de plaxio - I.4. ¿Cómo evitar o plaxio? - I.5. Cita bibliográfica <p>MÓDULO II. Programas de detección do plaxio</p> <ul style="list-style-type: none"> - II.1. Programas de pago e de libre acceso: ventaxas - II. 2. Programas de pago e de libre acceso: problemáticas - II. 3. Análise de programas de detección de plagio <ul style="list-style-type: none"> • Turnitin (pago) • Antiplagiarism (pago) • Plagius (pago) • Scribbr (pago) • Viper (pago) • EduBirdie (acceso libre) • Smallseotools (libre 1000 palabras) • Plagarism Detector (libre 1000 palabras) • Dupli Checker (libre 1000 palabras) • Plagium (libre 1000 palabras) <p>MÓDULO III. Cómo sacar o maior beneficio de Turnitin</p> <ul style="list-style-type: none"> - III.1. Pautas para darse de alta en Turnitin - III.2. Cómo crear unha clase - III. 3. Crea un exercicio - III.4. Cómo dar de alta un estudante - III.5. Cómo subir os documentos - III.6. Cales son as fontes do programa - III.7. Cómo analizar o informe de orixinalidade - III.8. Problemas habituais ao analizar os informes
Avaliación	Cada persoa matriculada deberá analizar, utilizando o Turnitin o plaxio dun documento, así como facer unha proposta de cómo se debería modificar o texto para evitar o plaxio.

ANEXO III: DESEÑO DE MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN: MODELO DE INFOGRAFÍA

PARAFRASEA

REFERENCIA AO AUTORA

PRESENTA AS TÚAS PROPIAS IDEAS

COMO EVITAR O PLAXIO